

Busta 81, ins. 1368

2 maggio 1852, cc. 10

Della Educazione tenuta degli Artigiani e
della Educazione ricevuta di vicereame
in Istoria ed Educazione adattate per le
Popolazioni delle Campagne Toscane.

Lettera fatta all'Accademia dell'Accademia de
Giugno di 2 Maggio 1812.

J. Alabianchi
G. P. Pignatelli
V. E. D'Angeli
V. Pini
Li Nampini
= Bonaini =

Frequente soggetto ai Lamenti dell'universa
schola delle dotte Ricerche dell'Accademia
Noi porge da molti Anni un certo
quale Malcontento delle varie Clasi
degli Uomini meno provvisti di Doni
della fortuna; per cui, sospinti da
impudenti Desiderj verso Condizioni
superiori a quelle alle quali potrebbero
ragionevolmente aspirare, si ribellano
contro la Società e contro la Providen-
za perchè in tutti non vengono a ripe-
tersi quelli stupendi incrementi nel
grado e nella Ricchezza che in qualche
raro Caso sono premio a sommi Ingegneri
da provata Virtù, ovvero effetto
singolarissimo dei capricciosi favori
della Fortuna. E la nostra Accade-
mia, sempre intenta a rivolgere i
suoi Studi verso quegli Argomenti
che maggiormente interessano il benefi-
cere Sociale ed economico della Toscana
vedeva già varj di suoi Soci farvi
con dotte Memorie a svelare i
pericoli che per questo anche presso
di Noi sono da temere, a ricercarne
le Cagioni ed a proporre i Rimedj;
nella qual Via a me non è dato
altimenti seguirli che col desiderio
di vederli procedere animosi verso
il fine nobile fimo al quale intendono.

240.7511.30
E' per ben le leggi regolative di fatti all
ordine morale, e di dipendere
de tante e non variate Cagioni, fra di
loro concatenate, che quando credi averle
tutte studate e con efficaci rimedj averne
parabigati gl'effetti, ne rimangono pur
sempre molte per avventura piu' indirette,
ma non meno efficaci, siccome avviene
colle Conventi delle ^{leggi} Regie: ~~che~~ dopo che
ne vennero ^{avere} con sommo studio schiusi tutti
i varchi. De' quantevanti venati, arringono
pur non ostante per altri non veduti
operati, e nuovi d'effetti. Per questo in
affido che Voi vorrete porre un occhio
autaria alla quale ardisco io pure
di venire in quest' Accademia così via
di uomini nelle Scienze morali versatissi-
mi, a spogliare in un Campo così
ben coltivato, intattandosi di un
Argomento il quale, come che indi-
rettamente si riferisce al malefere
sociale tanto benemerito, credo pur non
ostante che efficacemente influen-
za sopra di esso?

La Ignoranza la quale benia pur
troppo aperta e facile, l'acceppe
a qualunque influenza malefica,
specialmente da che i Santi non
religiosi perderono grandemente
del beneficio loro Impero, ed una
educazione sorta e da essi non concessa
semente di rette, contribuirono
a neppure i germi di questo Male
che ora vien per esse perpetuato ed
accrevuto.

Del modo nel quale la Ignoranza esercita
 la malefica Sua Influenza, inette sa-
 rebbe il disonore più lungamente, e
 quanto agli effetti sociali di una mal
 diretta Educazione pubblica, poche pa-
 role sembrano occorrere a dimostrarli.
 Imperocchè viene per essa eccitato e favorito
 l' Malcontento della Condizione propria
 ogni qual volta fornisce Cognizioni incom-
 plete; le quali creano inconsiderate ed
 insaziabili Ambizioni; ~~ed sono esse~~ e vin-
 gono allo Stato di Mezzi conducenti al
 Bene siccome al Male, e più facilmente
 a questo che a quello, se non vengono
 accompagnate da un Insegnamento che
 abbia a valere per lo scopo migliore.
 ed. Ne minore è il Danno che essa
 produce ogni qual volta dimentica del
 fine cui deve intendersi e della Condizio-
 ne nella quale dover devono adattarsi
 giovinetti che prendo ad avviare nei primi
 passi della Vita Civile, non che dei veri
 bisogni della Società, ~~l'educazione~~ con ellet-
 tamenti soverchi l'indirizza verso
 Carriere incapaci di soddisfare i legiti-
 mi loro desiderj, ~~estando~~ mentre trascu-
 ra gli insegnamenti per quali potreb-
 bero venire aperti nuovi Campi alle
 intelligenti operazioni de' Cittadini, e
 sviluppate nuove e neglette sorgenti
 di pubblica ricchezza.

Dappoi che l'Educazione si era per lo più,
nata un privilegio di pochi meditati
dalla fortuna, venne riconosciuta un
diritto ed un bisogno della Umanità; non
è maraviglia che Epò eserciti una
influenza così grande sui destini della
Società: nè può, senza mancare allo
Sopra appurato dalla Provvidenza,
procedere con idee generali e senza
proposito determinate. Per lo che invero
conviene che Epò miri sempre ad un
segno certo e definito, procedendo po-
tente al suo fine che per dover di
sollevarne nei giorni nati tutto il tesoro
di tutte forze intellettuali e fisiche, per
modo da abitarli a farne, nell'adempir
ovvero a' doveri della loro Condizione,
un oggetto uso utile a loro medesime
ed alla Società.

Queste Idee generali che io accennava
soltanto perchè mi conducevano naturamen-
te al soggetto di questa Memoria, mi appa-
vero per quella che riguarda alcune parti
della pubblica Educazione, meglio e più
universalmente sentite ed applicate in
varj estanei Paesi da me visitati, e
quello che per di Noi fosse lo spero
fino al presente; e quindi io pregò l'Ac-
cademia a voler offerire che io la
intattenga, come meglio potrò, di
intorno ad alcuni Punti tutti che ab-
bianone d' esaminare, ed appo al suo
Esame sottoponga alcune proposte dirette
a vantaggere ~~proprio~~ ~~la~~ ~~pub-~~
blica Educazione.

Ed incominciando dalla Educazione
 popolare propriamente detta, mi son
 bra che, a seconda delle Idee sovra
 cunete, debba sparsi intendere ad inspi
 rare nel povero il sentimento profon
 do della Religione e della Patria, la
 soddisfazione della propria sorte e
 l'Amore al lavoro; ornando la Sua
 Mente di tutte ~~le~~ ^{le} Cognitioni più
~~ess~~ ^{ess}ettive di un'utile applicazione
 ed abbandonolo a travagli del lavoro
 la maggior copia di utilità, ^{fino al punto}
 di poter fare, per questo modo nobilissi
 mo, la legittima e naturale ambizione
 di migliorare la Condizione propria e
 della famiglia. Malgrado i nobili e
 costanti Sforzi dell'Accademia nostra
 e di egregi Cittadini, pochissimo è sta
 to operato presso di Noi per soddisfa
 re questo bisogno generale di Educazione,
 ma nelle rare Scuole, ~~istituite~~ ^{istituite} a segui
 to di questi Sforzi instituite, viene
 saggiamente provveduto a quello che
 alla Educazione della Mente e del
 Cuore si riferisce, nè è del tutto trascu
 rata quella parte che intende a
 procurare il migliore impiego delle
 forze fisiche nell'esercizio delle diverse
 Industrie. Questa ultima parte della
 Educazione popolare, più specialmente
 designata col Nome di Educazione ~~tecnica~~
^{tecnica}, la quale ne è l'ultimo Studio e ne
 assicura l'efficienza, lesia presso di Noi
 un Campo vastissimo alle Sollecitudini
 della pubblica e della privata Carità.

onde è che io mi permetto sottoporvi e variatamen-
 ti di alcune mie pratiche Operazioni,
 sebbene altri ~~di voi~~ più esperti abbiano
 già intallentato l'Accademia intorno a
 questo importante Argomento.

In una Sotto Memoria che il nostro Colleg.
 Prof. Conidi leggeva nel 1847, veniva lamenta-
 ta la triste Condizione dei giovanetti che
 nel Paese nostro si avviavano all'essi-
 zio delle Arti meccaniche e dei Mestieri:
 'quali, ~~talora~~ ^{col nome} di fattorini tenuti nelle
 Officine piuttosto a prester servizio ai
 Maestri ed ai lavoranti, che ad imparare
 il Mestier dal quale intrudono ritra-
 re un giorno i mezzi di sussistenza, si
 corrompono moralmente senza che venga
 avvantaggiata la loro tecnica ed Istruzione.
 Mi affina sempre Lettura l'Accademia
 l'istava il Prof. Conidi: ma, animato
 da quell'Amore pel pubblico bene e per
 l'incremento della educazione popolare
 onde di già tante prove, si dava
 opera alla Istituzione di Scuole di
 Mestieri mercè le Cure e le sovvenzioni
 di una privata Società. Le Scuole
 tecniche, con tanto zelo e con tanta
 Intelligenza fondate e dirette, dovreb-
 bero venir chiuse, in parte per colpa
 de' tempi procellosi che in sul loro
 nascerò Direttersi attraversare, in parte
 per le difficoltà che incontrano gene-
 ralmente Istituzioni siffatte, nè altro
 ne rimane ormai che una Scuola recente-
 mente dichiarata Comunale perchè sostenuta
 col denaro del Comune, nella quale i giova-
 netti ricevono per più ore del giorno

l'Insegnamento del leggere, scrivere, far
l'conto e del disegno lineare; mentre
nelle altre vie si occupano nel tirocinio di
Mestieri nelle private officine della Città.
Sebbene le Scuole tecniche quali erano dap-
prima instituite raggiungevano più compia-
tamente e con maggior voglia ad attivar più
sicuri lo scopo al quale intende la Educa-
zione industriale dei figli degli Artigiani; e mi
sembra che nel disegno recito di quella
bella Instituzione. stato ora dal Comune
fiorentino adottato, stia un germe capace
di fecondare efficacemente questa parte
tanto interessante e trascurata della
pubblica Educazione.

Perchè un Istituto di Educazione ^{popo-} ^{pratto}
deve essere interamente capace di corrispon-
dere allo scopo per il quale è creato,
conviene che possa ricevere tale estensione.
Per essere reso accceptibile a tutti ~~colori~~
e quelli che trovansi nel caso di
prof. l'arme; ut. l'mente; nella guisa ap-
punta che nelle Università, nei Collegi
e negli altri Istituti di Educazione
superiore possono aprire quanti sono
i giovinetti che le agiate famiglie vogliono
collocarvi. Una tale Instituzione che
a me apparisce praticamente essenziale
perchè un Istituto di Educazione
popolare si elevi al grado di vera Instituzione
sociale e produca tutti la utilità
che è capace, non potrebbe essere
soddisfatta da una Scuola tecnica
fornita di officine interne nelle
quali i giovinetti fossero abilitati all'eser-
cizio delle Arti meccaniche e dei
Mestieri. Lo Spese grandissima
che si vorrà e ben adattati. l'cal. suonerà.

per questi Istituti, le esiguezze de' Maestri
 i quali, e veramente tal' esagerano i loro
 Sacrificii e le loro pretese, la necessita
 d'ammettere nelle officine, oltre i Maestri,
 un certo numero di Lavoranti esterne, e
 nostra ~~Costanza~~ molte altre ~~Costanze~~
 rendono la Creazione e la direzione tanto
 difficile, da disperare che per essi venga
 estesa ~~quasi~~ notevolmente la Edu-
 cazione degli Artigiani. Opera utilissima e
 veramente conformata ai bisogni del tempo presen-
 ti faranno sempre coloro i quali promoveranno
 l'Istituzione di Scuole tecniche nelle quali
 gli Allievi alternino la Educazione morale
 ed intellettuale col tirocinio pratico delle Arti
 Meccaniche e de' Mastieri: perche' unicamente
 per mezzo di tali Istituti puo' venir provve-
 duto alla Educazione di certi giovani i quali,
 per le pessime condizioni domestiche, non po-
 trebbero per l'Ingegno mal potrebbero in
 altro modo risorta. Ma se noi vorremo che
 siarai, siccome a me sembra non chi' utile,
 necessarissimo, di procurare con ogni
 sforzo, che una Educazione conveniente,
 a seconda delle rispettive Condizioni sociali,
 venga data a tutti i Cittadini, o come
 trovare un Ordinarmente piu' economico e
 suscettivo di piu' ~~larghe~~ estesa applicazioni,
 il qual fine suoi effetti d'ordinario tanto piu'
 facilmente raggiunto dalle pubbliche Istituzi-
 oni quanto meno si discostano dalle usanze
 generali ormai consacrate dal tempo, rifo-
 mando e meglio dirigendo le pratiche antiche,
 piuttosto che sostituirle ~~con~~ delle nuove e
 insolite.

nonché le scuole tecniche di Mulhouse ed
altre dirette in Parigi dai Fratelli delle Scuole
Cristiane. La Società Industriale di Nan-
tes diretta all'incremento dell'Industria di
quella ricca Città, e particolarmente intenta
a migliorare la sorte de' Lavoranti, vedeva
con dolore i giovanetti usiti dagli Asili e dalle
Scuole elementari abbandonati verso il dodicesi-
mo Anno proscritti moralmente, perduti i fruiti
della buona Educazione e quasi a Caso proce-
dere nella istruzione professionale in balia
de' loro stolti, o de' Genitori troppo spesso negligenti
o perversi, e de' Maestri più solleciti del utile
proprio che de' progressi de' loro Allievi.

Creava quindi nel proprio Seno una Commissione
speciale incaricata di sorvegliare ad
una Scuola nella quale i giovanetti de' dodici
Anni circa, e pari di età inviati al lavoro
venissero potessero istruiti nella Religione e
nella Morale, nonché nella Calligrafia, Gramma-
tica, Aritmetica, Geometria descrittiva e
Disegno lineare. Questo insegnamento venisse dato
ogni giorno nelle due prime Ore del Mattino
non dopo le quali passano i giovanetti
nelle varie officine della Città, ove, sotto
Cura della Commissione, sono collocati e sor-
vegliati sì per la Condotta loro che per l'applicazione
ed i progressi nella Istruzione tecnica; intorno alla quale devono i Maestri re-
mettere ogni trimestre il loro Rapporto alla
Commissione. E poiché grandi difficoltà incontrava
appena la Società nel desiderio de' Genitori
di trar profitto dai giovanetti anche a detrimen-
to della loro istruzione morale ed industria-
le, risette essa dare ai Suoi Associati l'idea
di una Sovvenzione di tre franchi per
settimana di cui il loro Istruttore giornaliero
non fosse di un franco, ed all'istituzione d'una
Associazione di lavoro la settimana f

Scuola famiglia tre filigrane B. P. 1848

1 Dopo il termine del triennio

A ciò non sono quante le regole esistenti
 in Francia per il Patrocinio triennale in
 Dotali che ha una durata sopra di
 quattro anni, dopo che i Familiari hanno
 fatta la prima Communiione: per cui il
 sentimento di prolungarne sopra la durate,
 e quindi portare la sua
 tutela, la Società d'Autore, per via di
 Sui Patrocinati di compensare con
 un numero di giornate corrispondente; quelle
 due ore al giorno che durante il triennio
 istesso, lasciarono alla Scuola una
 parte delle Officine. N. a questo si tratta
 una cura della Società; la quale, per abitudine
 e alla economia, giovanetti, coltiva per
 alla Casa di Negozio la metà della
 loro Somme, e l'altra metà del guadagno
 giornaliero, ed a quelli, per tre
 anni consecutivi al termine del triennio,
 hanno tenuto una condotta con l'uso de
 buoni e operosi Artigiani, e data prova
 di economia, presentando un libretto della
 Casa di Negozio di trenta franchi almeno
 con il dato un Diploma che si molto
 ricercato, e che con loro quale ottima
 e valido commendat per questo Capo d'Officina.
 La stessa Commissione presta parimente nel
 Seno della Società si occupa di ricercare
 nelle scuole elementari della Città, i giovanetti
 e nell'ingloria adattati per la Scuola stessa, e
 per questo, quanto si riserva per loro nei
 primi anni, e quando conveniva a separare
 rare molte opposizioni di genitori
 di famiglia, e rivolti istessi, altrettanto
 e di vendita facile, e appreso che i benefici
 di della Istituzione sono stati, con versamento
 usate, e per i superanti, l'addone fanno
 d'ogni parte rimossi, e andar in casa con
 gran pena, e chi consentiva, o riceveva
 l'offerta beneficio, deve ora far molte
 postulant, per questo, e che ne restano
 più degni di usargli.

La Scuola tecnica diretta in Parigi dai fratelli della Dottrina Cristiana non sembra avere in sé il germe di una sostituzione con più completa di quella di Montemartini, giacché per essa vengono estinti in una locale scuola di Scuole, e di officine giornalieri, quali usualmente potrebbero venir collocate nelle officine libere della Città, ed alcuni di essi privi di famiglia, o disgraziati nelle domestiche cure, si stanno ad essere educati e nutriti: tutti questi giornalieri e quali si trovano in condizioni normali, vengono a cura dei fratelli, collocati in officine private, visitati da alcuni di loro che hanno la special qualità di Esperti, e ricevono per nella Scuola la Istruzione Morale e Civile nelle prime ore del Mattino e nei giorni festivi.

Queste Sostituzioni per noi appaiono siccome un mezzo di spesa trappolata per noi. E vi è anche nel Paese nostro una propensa estensione con vantaggio non piccolo della pubblica Morale, del benessere della popolazione e dell'incremento della Industria. È vero pur troppo che in un gran numero delle nostre officine regnano gravi disordini capaci a porgere pessimi esempi e giornali; ma alcuni usi ne hanno, diretto da Maestri abili ed onesti i quali prenderebbero cura dei giornalieri che da una caritatevole società di persone onorate non fanno adegno affiat. Convenrebbe, a questo modo, istituire innanzi tutto una Scuola di scuola, e quella che approssima io di cosa si è stata tentata adottata dal Comune Fiorentino, ed accogliere alcuni giornalieri periti per più distinte classi delle varie scuole elementari della Città. In questa Scuola dovrebbero

4

11

solto

venire esercitati gli alunni per po se vedendo
 ogni giorno nelle Calligrafia, nell'Arithmetiche
 fra anche in qualche elemento di Grammatica,
 di Geometria descrittiva e di disegno lineare;
 mentre se vi si potesse assistere agli uffici
 divini, alle Istruzioni religiose e morali ed
 a qualche onesta ricreazione. Il cura d'una
 virtuosa associazione ~~avrebbe~~ dovrebbe
 essere fatta ricerca di Officine nelle quali potessero
 questi giovanetti, nelle ore non occupate dalla
 Scuola, ricevere un tirocinio industriale, venen-
 do in esse visitati e diretti dai Componenti
 l'Associazione: da quelli i quali meglio profittano
 dell'apprendimento nella Scuola, nella
 officina, potrebbero essere accordati onorevoli
 incoraggiamenti, e forse e date altre abili-
 ta di perfezionarsi nelle industrie per le
 quali manifestano per migliori doti tecniche.
 Qui pure sarebbe da combattere l'aversio-
 ne dei Genitori, e converrebbe vincerla
 per la ventura con qualche sovvenzione
 in compenso del Salario che ricevere pote-
 bano i giovanetti ^o potendosi ^o renderli
 piccoli Saggi ai Maestri in qualità di
 fattorini, e sarebbe opportuno loro
 unire, nelle Congregazioni nostre, vanti
 potesse ~~concederli~~ ^{veramente utile} qualche attor-
 to onorevole per quelli i quali, dopo il
 termine del tirocinio, purgandosi per un
 certo numero di anni, costanti prove
 di onestà, di operosità e di economia.
 In diffate que conviene nominare, an-
 corchè meschini sieno i principii e grandis-
 sima difficoltà. Ma non vorrà negare che
 l'unar si possa fare di Noi un certo nume-
 ro di capi d'arte abili ed onesti i quali,

approvatori al Costante pensiero della
 immediata approvazione, consentendo a vicenda
 nelle loro officine giornali che dall'appa-
 rizione istessa verso per loro rapporti;
 e quando questa pia Opera avesse incomin-
 ciato a produrre i suoi frutti, andrebbe
 a poco a poco estendendo la beneficenza
 fuori, imperocchè le contrarietà della
 famiglia andrebbero diminuendo, d'altri
 Capd'Arte, fatti a torto delle convenienze
 d'aver nelle officine giornali bene ed,
 et è detto da onorevoli persone, lungi
 dal riputarli ne farebbero probabilmente
 ricerca.

In proposito ho parlato fuori della briglia
 di Breve che i Componenti la pia
 approvazione esercitar dovrebbe personalmente
 in giustizia, ~~per~~ ⁱⁿ questo
 si creda il Cardine della Instituzione
 nelle guise che appunto che ~~istituisce~~
 l'averne delle beneficenza, la sua
 ripropone eminentemente sociale ^{in genere} ~~consistendo~~
 l'attività personale degli uomini forniti
 d'una civile educazione a favore di quelli
 che ne sono privi. Per questo ravvicinamen-
 to degli uomini colti in diverse condi-
 zioni sociali, operate ^{per} la benefica
 attenzione della Carità da un lato e della
 riconoscenza dall'altro, vengono a meglio
 conoscersi e tendermente coloro che qual-
 troppo spesso intendono fatal pregiudiz-
 zii fatti più grandi della distanza dalla
 quale si guardano gli uni cogli altri si guardano.

l'Uomo agiato si manifesta al povero, sotto
 l'aspetto di benefattore ed amico, e vedendo
 nel povero vede un infelice al quale con
 misericordia ^{non} può ^{mai} ~~mai~~ ^{mai} recare nessun benefi-
 zio; e mentre vede quegli, meglio instruito
 dei suoi Doveri, divenne migliore, e questo
 benedice ~~and impacci~~ ^{non} ~~non~~
 legato dal vincolo della gratitudine, più
 un rivale con invidioso sguardo ^{chi si collocato in}
~~più agiato fortunato.~~ ^{chi si collocato in}
 più felice condizione.

La Convenienza del Patrocinio apparisce
 manifesta per aurore della utilità effi-
 cacia del maggior numero delle Opere di
 Carità, essa divenne una necessità nella
 Educazione del popolo, la quale mai
 potrebbe raggiungere lo scopo al quale è
 diretta, se non fosse ~~affidata~~ ^{affidata} unicamente
 affidata a dei Salariati. Anche per
 noi si è veduto e tuttora si vede quan-
 to ~~confortoriosa~~ ^{confortoriosa} utile la sorveglianza
 volontaria e onorevole Cittadini sulle
 pubbliche Scuole; e molto maggiore
 addivene la necessità di questa carità
 tavola d'azione per gli Istituti
 nei quali suone mantenere la Istru-
 zione entro a limiti determinati, o per
 fare una buona scelta di officine
 per il tirocinio indotto che, meglio che
 Maestri non meno che gli Alunni, regolano
 ed le Retenzioni, e possono adoperare che tutto
~~non~~ ^{non} conduca al vero progresso morale
 e materiale degli Studenti.

Che la Instituzione proposta per un potesse
 Osta presso di Noi colle norme finora espe-
 ste, grandi vantaggi ~~si potrebbero~~
~~perchè~~ ~~potrebbero~~ derivare im-
 perochè, mentre da un lato ~~si~~ venrebbe
 raggiunto lo scopo principale di una Istruzione
 tecnica unita ad una ^{conveniente} Educazione morale
 ed intellettuale, sarebbe esercitata una benefica
 influenza miglioratrice nelle officine, nei
 Capiscolari e nei lavoratori, per i quali non
 potrebbero rimanere privi di un qualche
 salutare effetto le Relazioni frequenti con
 persone onorate e solerte del vero loro
 bene.

Considerando all'uo termine la presente
 Memoria, convenrebbe che ora in esposizione
 quella che mi è accaduto di osservare
 intorno ad una più ~~alta~~ elevata Educa-
 zione professionale destinata ad avviare
 i giovani di più agiate Condizioni
 e dotati di più felice disposizioni, verso
 certe Carriere presentemente neglette
 presso di Noi a Cas e senza verun
 Concorso di adattate Istruzioni, ovvero stia
 ramente neglette. Ma poichè questo
 mi sarebbe ad abusare soverchiamente
 della Benevolenza Vostra Sofferenza, io
 porrò fine alla presente lettura con
 alcune Considerazioni intorno ad una
 parte di Educazione popolare ^{che} più
 direttamente interessa la nostra Accademia,
 alla Educazione cioè degli Allievi delle
 nostre Compagnie, nelle quali per un più
 che nelle Città, è lamentato difetto di
 buone Scuole.

9

La Quaresime pubblica delle popolazioni
rurali generalmente sparse per l'isola
te delle Campagne, o raccolte in picco-
li fini borghi, rimane tuttora un desidero
in generale non soddisfatto, e molte Sep-
percentuali Comunal. sollecite di provveder
a questo bisogno imperioso di generazioni
veneranti nell'Uzo, nel Sagabondaggio, e
troppo spesso nella Nepina, incontrano osta-
coli formidabili che le trattengono.

Primo di quali e' la Difficolta' di istituire
e. Scuole abbastanza frequenti perche'
e per profano e per anepitile e giovetti
dimoranti in Case e Borghi sparsi entro
vanti territori, e poco disposti e per steps
e meno ancora animati da' genitori a
percorrere grandi distanze per recarsi
al punto d'una Edificazione poco comoda.
D'ora in qua se si superate questa
Difficolta' materiale, rimarrebbe per
sempre la grave questione della Pido-
della Emersione. Istruzione da dare
a questi giovanetti figli di Coloni, o di
meschini Artigiani o di miserabil.
gomeberi. Quanto e' incontestabile
per es. la necessita' d'una Educa-
zione religiosa e morale, altrettanto
diversa e complessa e difficile soluzio-
ne il problema quando vogliono consi-
derare le Cognitioni onde conviene
arricchire la loro Mente, e quon sa
quale sia la Condizione de' Regionali
giovannini costretti a lottare continua-
mente colla Miseria, e quelle delle
famiglie Coloniche, nelle qual, stanne

il Re, ~~altro non fanno~~ gli ~~Indis~~ diu che
 le Campagnone altro non fanno che
 laiciare il ~~Podere~~ sotto la di lui dire-
 zione. Nel considerare queste particolari
 Condizioni della medesima parte degli
 abitanti delle nostre Campagne, si quel-
 be Drado possono attribuire direttamente
 gli inconvenienti delle Scuole, molti vedono
 opportuno restringere per es. la Duesca
 ed entro i limiti dell'educazione religiosa
 e morale: la quale opinione, se potrebbe
 eseguirsi, pare che le Scuole non sieno
 dette a quel proposito determinato
 che si apriva la utilità, mi sembrerebbe
 poco sostentabile, quando si viene all'Esame
 niente del legge, avviene ad artefatta,
 non però ^{delle} ~~quelle~~ ^{condizioni} ~~atte ad~~
 abitare: giovare a ^{valer} ~~di~~ ^{quei}
 uoglia potenti, per vantaggiarsi nella
 morale e nella religione, non che nell'
 servizio dell'Agricoltura e delle Arti
 che alla medesima servono di sussidio.
 E siccome la Toscana non venga provve-
 duta di Scuole normali, resta
 a chi provvederà sempre ~~in~~ ⁱⁿ ~~ogni~~
 a migliaia di sogli qualsiasi ordina-
 mento della educazione popolare,
 mi resta che il miglior modo di
 favorire ed indurre convenientemente
 le Scuole rurali, quello sarebbe di
 promuovere la pubblicazione di Opere
 atte a servire di norma a Maestri intelligenti

quasi e attesi nel dare quello insegnamento
che, siccome sopra avvertivo, mi apparrebbe
adattato alle popolazioni delle Campa-
gne toscane

Dopo averci ^{lungamente} ~~ripetutamente~~ ^{trattenuto} su
D un argomento già con tanta dottrina
ripetutamente trattato, ~~non~~ ^{non} ~~mi~~ ^{mi} ~~compiaci~~ ^{compiaci}
~~co~~ ^{co} ~~di~~ ^{di} ~~aver~~ ^{aver} ~~richiamata~~ ^{richiamata} l'attenzione Vostra. del
pubblico che sembrava da qualche tempo averlo
posto in oblio. Molto ho sperato, e lo spero
molto fare la privata Carta per la Insti-
tuzione di Asili; quel volgare; figli del
povero nei primi anni della vita, nonchè
suoi o i giovanetti usiti dagli
avere una Educazione adattata alle
loro Condizioni; vogliate ora per il trattenere
di questo instituto con tanto amore d'atti-
o tener dietro agli alunni che tante belle
opere si fanno concepire. Vi b'adrebbe
allattati lo false lusinghe avviarsi alla
Misera per Carriere incerti di dare mezza
di onestà di spirito a troppo molti fin che
inconsideratamente si si indirizzano, ovvero
perdere per le strade e nelle officine
quel senso di sentimenti, e di Coraggio
onde erantata avvertita la ~~Misera~~
il Cuore, la Mente. Ad sperare gli
effetti della Educazione popolare della popo-
lazione delle Città, conviene ^{provvedere}
alla Educazione professionale, e se
vuoli poi meno al miglioramento delle
popolazioni rurali, nonchè mezzo potente
della Educazione, fa di mestieri agevolare
l'opera di chi ~~deve~~ ^{deve} ~~con~~ ^{con} ~~la~~ ^{la} ~~volontà~~ ^{volontà} di ~~prende~~ ^{prende} ~~provvedere~~ ^{provvedere}.

L'uno l'altro Argomento in apparenza
 non terribili di special Studi dell'Accademia
 nostra; la quale rivolgendosi intanto più special
 e solerte cura verso le popolazioni
 rurali, potrebbe per oggetto di essere pu
 d'ora esaminare se convenir potesse
 l'istituire coll'allettamento di un qualche
 premio la pubblicazione di opere ~~per~~ dette
 di argomento bene adattate. Rivolgendosi verso
 questo uolito intanto sopra ~~facendole~~ le sue
 dotte ricerche, eut anche altre adajutarsi coll'Opera
 e agli altri, e l'Accademia nostra ~~con~~ ~~la~~ ~~propria~~
 sua munificenza alla pubblica promozione
 e contribuisca efficacemente ~~ad~~ ~~una~~ ~~maggiore~~
~~conservazione~~ della Toscana, e reglarsi le
 successive generazioni per il maggior vantaggio
 futuro della Toscana.

Abbatino Luigi

